

Болалар Ёшида Ўткир Герпетик Стоматитларнинг Клиник Кўринишлари Ва Таҳлилий Кўрсаткичлари

Ражабов Азамат
Акмалович

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ

Мавзунинг долзарблиги: Ҳозирги кунда стоматология амалиётида болалар ёшида ўткир герпетик стоматитларнинг тарқалиши 0-3 ёшгача бўлган болаларда 97 % ташкил этади. Ўткир герпетик стоматитларни стомалоглар томонидан самарали даволаш ва олдини олиш долзарб муамолардан биридир. Герпетик вирусли юқумли касалликлар орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бу оддий герпес вируси (ЎГС) нинг кенг тарқалиши, касалликнинг клиник кўринишларининг хилма-хиллиги, коида тарикасида, унинг сурункали шакли, шунингдек, инфекцияни юқиш йўлига боғлиқ (Баринский И.Ф., 1986; Ебралидзе ЖИ.К., 1990; Kasparov A. A., 1994; Исаков В.А., 1999; Гранитов В.М., 2001; Самгин М.А., Халдин А.А., 2002).

Ўткир герпетик стоматитларнинг даволаш ва профлактикасида ЖССТ маълумотларига кўра, касаллик сабаб бўлган вирусли инфекциялардан ўлим сабаби сифатида гриппдан (35,8%) кейин иккинчи (15,8%) ўринда туради. Сезувчанлик даражасига кўра, ўткир герпетик стоматитларга қарши антитела касалланган беморларнинг 80-90% да аниқланади (Зуев В.А., 1994; Гранитов В.М., 2001; Ҳаксоҳусодо С. ва бошқ., 1989).

Герпетик вирусли инфекцияларнинг тарқалиш муаммоси айниқса болалар стоматологиясида долзарб муаммолардан бирдир, чунки бирламчи инфекция ерта болалик даврида содир бўлади (Казанцева И.А., 2000; Савичук Н.О., 2000; Елизарова В.М., 2001). Ўткир герпетик стоматит (ЎГС) бирламчи юқиш йўллариининг энг кенг тарқалган клиник кўринишларидан биридир. Болалар популяциясида ЎГС қизамиқ, қизилча, паротитга қараганда тез-тез учрайди ва болаларда оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг барча касалликларининг 85% дан ортигин ташкил қилади (Виноградова Т.Ф. ва бошқ. 1983; Рочене И.В., Кочергене С.И., 1984). ЎГС ни бошдан кечирган ҳар 7-8 болада касалликнинг кейинги қайталаниши кузатилади, 73% ҳолларда биринчи такрорланиш бир йилдан камроқ вақт ичида содир бўлади (Чапала В.М., 1984; Мелниченко Е.М., 1986; Казанцева И.А., 1991). Буларнинг барчаси болаларда герпес инфекциясини ўрганишни назарий ва амалий жиҳатдан долзарблигича қолмоқда.

Мавзунинг мақсади: Болалар ёшида ўткир герпетик стоматитларни клиник кўринишларини ўрганиш ва таҳлилий кўрсаткичларини баҳолаш.

Тадқиқот объекти: Бухоро вилоят болалар стоматология поликлиникасининг шиллик қават касалликлари бўлимида ўткир герпетик стоматитлар билан касалланган 3 ёшгача бўлган 48 нафар бемор болалар олинди.

Натижа ва таҳлиллар: Барча ҳолатларда вирусли инфекция вирусли зарраларнинг адсорбцияси билан бошланади ва вируснинг хужайра ичига кириши. Herpes simplex вируси (ҲСВ) ДНК ўз ичига олади, нейротропик гуруҳга киради. ЎГС билан организмга унинг патологик таъсири асаб тизимининг интоксикацияси белгилари кўринишида ўзини намоён қилади: летаргия, уйқучанлик ёки кўзгалувчанликнинг ошиши. Безовта хулқ-атвор, асабийлашиш билан тавсифланади, кўнгил айниши, қусиш, иситма, иштаҳанинг пасайиши ёки

йўқолиши, бош оғриғи, мушаклардаги оғриқлар, кўз олмалари, катта бўғинлар, адинамия ва бошқа клиник белгилар кузатилади.

Ўткир герпетик стоматитларни беш даври бор:

1. Инкубация;
2. Продормал;
3. Кўзиш даври;
4. Авж олиш даври;
5. Соғайиш даври;

Ўткир герпетик стоматитни инкубация даври 2 кундан 26 кунгача давом этади (ўртача 6-12 кун) ташкил этади. Ўткир герпетик стоматитда вирус боланинг танасига киргандан сўнг, хужайраларда кўпаяди маҳаллий тўқималар ва яқин лимфа безларининг зарарланиши кузатилди. Кўпинча минтакавий лимфаденит оғир ва ўртача стоматитда кузатилади. Жараёнида субмандибулар лимфа тугунлари одатда иштирок этади, лекин вақти-вақти билан яллиғланиш реакцияси ва сервикал лимфа тугунлари ўзгаради. ЎГС билан касалланган бемор болаларнинг лимфаденопатиялардан олдин оғиз бўшлиғида тошмалари, касалликнинг бутун жараён билан боғлиқ бўлади ва элементларнинг тўлиқ епителизациясидан кейин яна 7-10 кун қолади. Танага киритилган вирусни тарқатишнинг кейинги усуллари мураккаб ва етарлича ўрганилмаган. Бирок, ЎГС нинг тарқалиши ҳақида баъзи далиллар мавжуд организмга лимфоген, гематоген ва нейроген йўллар билан киради. Агар тананинг химояси патоген билан бардош бера олмаса, унда аллақачон инкубация даврида бирламчи виремия кузатилади, яъни. вируснинг қонга чиқиши канал. Герпес вируси барча органлар ва тўқималарга қон оқими орқали маълум қисмларда тарқалади вируслар сийдик билан чиқарилади. ЎГС нинг капилляр тўсиқ орқали органлар ва тўқималарга кириб бориши диапедез орқали амалга оширилади. Жигар, талоқ, бошқа органлар ва тўқималарда, вирусда жойлашиш тез кўпаяди. Тўқималарнинг шикастланиши некроз ўчоқлари сифатида намоён бўлади. Герпес инфекциясида гомеостаз номутаносиблик шаклида бузилади. Қоннинг коагуляцион ва антикоагуляцион тизимлари. Бу патоген жиҳат шиллик қаватнинг қон кетишининг аниқ белгиси билан мос келади. Оғиз бўшлиғи, милқда, баъзан эса ўткир герпетик стоматит билан бурун соҳалари ҳам зарарланади. Патологик гомеостаздаги ўзгаришлар интраваскуляр тромбозга олиб келиши мумкин.

Герпес вируслари билан зарарланишда органлар ва тўқималарда некротик хужайранинг вирус томонидан тўғридан-тўғри йўқ қилиниши натижасида капилляр тромбоз учрайди. Шиллик қават эпителийсида ретикуляр тўқималар ривожланади ва интраэпителиал некрозга олиб келадиган балонли дегенерация. Оғиз бўшлиғида папула ёки бляшка шаклида юзаки некроз жойларининг пайдо бўлиши (қурук). некроз), тиниқ ёки лойқа таркибга эга қисқа муддатли пуфакчалар хўл некроз) кўпинча қон кетишининг доғлари пайдо бўлади. Синтез жараёнларида иштирок этадиган илдиз хужайраларининг вирусли шикастланиши билан коллаген, капилляр деворларининг бириктирувчи тўқималарининг синтезида боғланиш бузилиши ва герпетик вирус билан зарарланган соҳасидаги геморрагик ўзгаришлар аниқланди. Организмда иммуносупрессия ҳолатини келтириб чиқариши мумкин, бу турли даврларда табиий иммунитет кўрсаткичларининг ўзгаришида ўзини намоён қилади.

Болаларда ўткир герпетик стоматитнинг клиник кўриниши касалликнинг оғирлиги умумий симптомларнинг умумий (даража) асосида баҳоланади (интоксикация) ва маҳаллий (оғиз бўшлиғи шиллик қавати шикастланишининг оғирлиги) характерлидир. Умумий ўзгаришларнинг юқорилиги ва давомийлигига қараб, ўткирнинг енгил, ўртача ва оғир шакллари ажратилади. Бемор болаларда енгил шакли оғир симптомларнинг йўқлиги билан тавсифланади. тананинг интоксикацияси. клиник кўринишга эга эмас.

Продромал давр тана ҳароратининг 37-37,50 С гача кўтарилиши билан бошланади. Бемор болаларнинг аҳволи анча қониқарли. Камдан кам ҳолларда топилган бурун бўшлиғи шиллик қаватининг яллиғланишининг кичик ҳодисалари, юқори нафас олиш йўллари ҳамда оғиз бўшлиғида асосан ҳудудда гиперемия, шиш пайдо бўлади олдинги тишларнинг милк чети (махаллий катарал гингивит) ҳам ривожланади. Баъзан гиперемия кучаяди, милкдан қон кетиши пайдо бўлади ва тошма пайдо бўлади. Кўпгина ҳолларда, 1-2 кундан кейин, гиперемиянинг кучайиши фонида оғиз бўшлиғида ягона ёки гуруҳланган элементлари пайдо бўлади, ва уларнинг сони одатда бешдан ошмайди. Давр давомийлиги касалликнинг ривожланиши 1-2 кун. Касалликнинг йўқ бўлиб кетиш даври узокрок. 1-2 кун ичида тошма элементлари "мармар" рангга эга бўлади, уларнинг қирралари ва маркази хиралашган, атрофида гиперемия ўчоқлари пайдо бўлади ва улар оддий афта кўринишини олади. Яралар камроқ оғриқли 2-3 кун ичида элементларнинг эпителизациясидан кейин катарал гингивит ҳодисалари, айниқса олдинги тишлар соҳасида сақланиб қолади. Юқори ва пастки жағларда субмандибуляр лимфа тугунларининг лимфаденити реконвалесценсия ҳам 7-10 кун давом этади.

Касалликнинг ушбу шакли бўлган болаларда, қоида тариқасида, қонда ҳеч қандай ўзгаришлар бўлмайди, баъзида фақат касалликнинг охиригача пайдо бўлади энгил лимфоцитоз. Энгил шаклга ега бўлган табиий иммунитет бироз азобланади ва бу даврда клиник тикланиш, бола танасининг ҳимояси даражасида соғлом болалардагилар, ўткир гепатит С нинг энгил шакли билан, клиник тикланиш воситалари тананинг бузилган ҳимоя кучларини тўлиқ тиклаш. Интоксикация белгилари ва оғиз шиллик қаватининг шикастланиши. Аллақачон продромал давр, боланинг фаровонлиги ёмонлашади, заифлик, инжиқлик пайдо бўлади, иштаҳанинг йўқолиши, мумкин бўлган катарал тонзиллитлар билан фарқланади. Субмандибулар лимфа тугунлари катталашади, оғриқли бўлади. Ҳарорат кўтарилади 37-37,50 С гача ошади. Касаллик ўсиб бориши билан, касалликнинг ривожланиши даврида ҳарорат 38-39 0С га етади, бош оғриғи, кўнгил айниши, терининг рангсиз бўлиши кузатилди. Кўзиш даврида тана ҳароратининг кўтарилиши, гиперемия ва шишган шиллик пардалар пайдо бўлади оғиз бўшлиғида ҳам, кўпинча оғиз яқинидаги юзнинг терисида ҳам шикастланиш элементлари учрайди. Бу даврда гиперсаливация кучаяди, сўлак ёпишқоқ бўлади. Белгиланган яллиғланиш ва барча тишлар ҳудудида тиш милкдан қон кетишидан беморлар шикоят қилади. Бироқ, тошма тез-тез такрорланади, бу кейинги кўтарилиш билан мос келади тана ҳарорати олдинги даражага кўтарилади. Бола овқат емайди, яхши ухламайди, аломатлар кучаяди интоксикация юзага келади. Оғиз бўшлиғини текширганда, клиник ва морфологик ўзгаришларнинг турли босқичлари - бляшка, эрозия, афта, доғлар. (сохта полиморфизм). Ноқулай шароитларда эрозия билан бирлашади некрознинг кенг жойлари шаклланиши, ярали некротик гингивит ривожланади. ЭЧТнинг 20 мм / соат гача кўтарилиши, лейкопения, баъзида энгил лейкоцитоз мавжуд. Стаб нейтрофиллар ва моноцитлар даражаси одатда юқори чегараларда бўлади 10^9 / л, лимфоцитоз ва плазмацитоз аниқланади. Касалликнинг йўқ бўлиб кетиш даврининг давомийлиги қаршилик даражасига боғлиқ боланинг танаси, кариоз тишлар ҳам кузатилади.

Продромал даврда болада ўткир юқумли касалликнинг барча белгилари: адинамия, бош оғриғи, мушак-скелет тизимининг гиперестезияси, артралгия ва бошқалар аниқланди. Юрак-қон томир тизимининг шикастланиш белгилари кам учрайди: брадикардия ёки тахикардия, юрак товушларининг бўғилиши, артериал гипотензия кузатилди. Баъзи болаларда бурундан қон кетиш, кўнгил айниши, қусиш бор нафақат субмандибуляр соҳаларда ҳам ўзгаришлар аниқланди. Касалликнинг ривожланиши даврида тана ҳарорати 39-40 0С гача кўтарилади.

Клиник диагностика. "Ўткир герпетик стоматит" ташхиси қўйилади.

маълумотлар тўпламига асосланиб:

- анамнез маълумотлари;
- даволаш кундаги касалликнинг клиник кўриниши;
- клиник маълумотлар

Ташхис қўйишда инфекциянинг турини (герпетик), унинг табиатини кўрсатинг (ўткир ёки сурункали), клиник шакли / оғирлиги (енгил, ўртача, оғир), касалликнинг ривожланиш босқичи.

- ✓ ўткир ҳерпетик стоматит, оғир шакл, юқори босқич;
- ✓ ўткир ҳерпетик стоматит, ўртача шакли, йўқ бўлиб кетиш босқичи.

Ноаниқ клиник ҳолатларда лаборатория тадқиқотлари зарур.

Лаборатория диагностикаси.

Ўнлаб турли усуллар қўлланилади. Танлаш ва талқин қилишда лаборатория синовлари натижалари сезгирлик учун баҳоланиши керак ва лаборатория усулларининг ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Ҳозирги вақтда герпетик стоматит ташхислаш учун қуйидагилар қўлланилади:

- ситологик тадқиқотлар;
- вирусологик тадқиқотлар;
- полимераз занжири реакцияси (ПЦР);
- генларни текшириш усули;
- иммунофлуоресценция реакциялари (РИФ, ИФ);
- ферментлар иммунопасиви (ELISA, ТФИФА ёки Елишай);
- радиоиммунопасай (РИА);
- иммунобиолитинг (ИБ).

Муваффақиятли лаборатория экспресс диагностикаси учун герпес инфекциясини аниқлаш керак бир вақтнинг ўзида бир нечта зарарланган ҳудудлардан олинган материални текширувлар олиб борилди.

Хулоса. Болаларда ўткир герпетик стоматит бошқа ёш гуруҳларига қараганда тез-тез ривожланади, оғирроқ шаклларга эга ва такрорий шаклга ўтишнинг юқори частотаси билан тавсифланади. Касалликнинг оғир ва такрорий шакллариининг ривожланиши 62% ҳолларда аллергик ва ёки юқумли синдромлар кўринишидаги иммунитет ҳолатининг бузилишилари фонида содир бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абазова Ф.И., Хахалин ЖИ.Н. и др. Неизвестная эпидемия: герпес. Смоленск, 1997. — 162 с.
2. Айрапетов ЖИ.С. Особенности течения и интерферонотерапии герпетических стоматитов в условиях ариадной зоны Туркменистана: Ав-тореф. дис. . канд. мед. наук. Тбилиси, 1989. - 21 с
3. Александровский А.В., Кудашов Н.И., Ванько Л.В. Клинико-иммунологические особенности герпесвирусной инфекции у новорожденных детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 1999. №5. -С. 19-22.
4. Ананенко А.А. Процессы перекисного окисления липидов при экспериментальной вирусной инфекции и влияние на них сиф-токоферола // Вопросы мед. химии. 1988. - №34. - С.86-89.
5. Анищенко Р.И. Патогенез, клиника и лечение острого афтозно-го (герпетического) стоматита. (Клинико-экспериментальное исследование): Дис. . канд. мед. наук. Киев, 1988. - 215 с.
6. Баринский И.Ф., Шубладзе А.К., Каспаров А.А., Гребенюк В.Н. Герпес (этиология, диагностика, лечение). М.: Медицина, 1986. -269 с.

7. Белая Т.Г., Рутковская В.П. Опыт лечения герпетического стоматита у новорожденных // Здоровоохранение Белоруссии. 1992. - №7. -С. 36-37.
8. Бинцаровская Г.В. Клинико-эпидемиологические особенности острого герпетического стоматита у детей: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 1979.- 18 с.
9. Бинцаровская Г.В. Применение "Винизоля" для лечения острого герпетического стоматита у детей // Здоровоохранение Белоруссии. — 1981. №1. - С. 51-52.
10. Борисенко К.К. Герпетическая инфекция кожных покровов и слизистых оболочек. В кн.: Неизвестная эпидемия: герпес. Смоленск, 1997. - С.58-61.
11. Брязжикова Т.С., Исаков В.А., Юрлова Т.И., Голованова А.К. Варьирующая чувствительность клинических изолятов вируса простого герпеса разных лет выделения к ацикловиру // Вестн. Рос. АМН. 1995. -№9. - С. 12-15.
12. Брязжикова Т.С., Юрлова Т.И., Чижов Н.П. Резистентность вируса простого герпеса к ацикловиру: лабораторный и клинический аспекты // Антибиотики и химиотерапия. 1995. - №11/12. - С.29-33.